

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА У СИБСОВ

Муратходжаева Акида Валиевна¹, Хамдамова Екутхон Сирожитдин кизи²

Ташкентский государственный медицинский университет¹

Отделение «Скрининг матери и ребёнка», РСНПМЦ ЗМур²

Аннотация. В работе представлен клинический разбор двух сибсов с болезнью Вильсона–Коновалова, у которых заболевание манифестировало в разном возрасте и с различными клиническими проявлениями: у девочки – преимущественно печёночные признаки, у её брата – сочетание печёночных и неврологических симптомов. Диагноз подтверждён комплексом лабораторно-инструментальных методов: сниженный уровень церулоплазмина, повышенная экскреция меди с мочой, офтальмологически выявленные кольца Кайзера–Флейшера, а также молекулярно-генетическое исследование, обнаружившее патогенный вариант с.2621C>T р.Ala874Val гена АТР7В в гомозиготном состоянии. Работа подчёркивает значительный внутрисемейный клинический полиморфизм БВК и важность комплексной диагностики для раннего выявления заболевания.

Ключевые слова: болезнь Вильсона–Коновалова, клинический полиморфизм, дети, молекулярно-генетическая диагностика.

SIBSLARDA VILSON-KONOVALOV KASALLIGINING KLINIK VARIANTLARI

Muratxodjayeva Aqida Valiyevna¹, Xamdamova Yekutxon Sirojiddin qizi².

Toshkent davlat tibbiyot universiteti¹

"Ona va bola skriningi" bo'limi, RIIATM ZMiR²

Annotatsiya. Ushbu maqolada Vilson–Konovalov kasalligi tashxisi qo‘yilgan ikki aka-singilning klinik tahlili keltirilgan. Kasallik turli yoshda va turli klinik ko‘rinishlarda namoyon bo‘lgan: qizaloqda asosan jigar shikastlanishi kuzatilgan bo‘lsa, akasida jigar va nevrologik belgilar birgalikda aniqlangan. Tashxis laborator va instrumental tekshiruvlar majmuasi bilan tasdiqlandi: zardobda seruloplazmin darajasining pasayishi, siydikda mis chiqarilishining ortishi, oftalmologik tekshiruvda Kayzer–Fleysher halqalarining aniqlanishi hamda molekulyar-genetik tahlil natijasida ATP7B genida c.2621C>T p.Ala874Val gomozi gotik variantining topilishi. Tadqiqot Vilson kasalligida oila doirasidagi klinik polimorfizmni ko‘rsatib, erta aniqlash uchun kompleks diagnostikaning ahamiyatini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Vilson–Konovalov kasalligi, klinik polimorfizm, bolalar, molekulyar-genetik diagnostika.

CLINICAL VARIANTS OF VILSON-CONOVALOV'S DISEASE IN SIBSES

Muratkhodzhaeva Akida Valiyevna¹, Khamdamova Yekutkhon Sirojitdin kizi²

Tashkent State Medical University¹

"Mother and Child Screening" Department, RSNPMC ZMiR²

Abstract. This paper presents a clinical analysis of two siblings with Wilson’s disease, in whom the disorder manifested at different ages and with distinct clinical presentations: the girl showed predominantly hepatic involvement, while her brother exhibited a combination of hepatic and neurological symptoms. The diagnosis was confirmed by a comprehensive set of laboratory and imaging studies: decreased serum ceruloplasmin, increased urinary copper excretion, ophthalmologic detection of Kayser–Fleischer rings, and molecular genetic testing, which identified a pathogenic c.2621C>T p.Ala874Val variant in the *ATP7B* gene in a homozygous state. The study highlights the marked intrafamilial clinical polymorphism of

Wilson's disease and underscores the importance of an integrated diagnostic approach for early detection.

Keywords: Wilson's disease, clinical polymorphism, children, molecular genetic diagnosis.

Введение. Болезнь Вильсона–Коновалова (БВК), также известная как гепатоцеребральная дистрофия, представляет собой редкое наследственное заболевание, передающееся по аутосомно-рецессивному типу. Оно обусловлено мутациями в гене АТР7В, который кодирует мембранный транспортный белок, участвующий в регуляции обмена меди в организме. Этот белок играет ключевую роль в транспорте меди в гепатоцитах, способствуя её включению в церулоплазмин — основной белок-переносчик меди в плазме крови — и её выведению с желчью из организма. [1, 4, 8]

При нарушении функции АТР7В транспорт меди нарушается, в результате чего медь неэффективно экскретируется через желчевыводящие пути и не включается в церулоплазмин, что ведет к её токсическому накоплению в печени, головном мозге, почках, роговице и других органах. Постепенное накопление меди вызывает прогрессирующее повреждение тканей, приводя к развитию печёночных, неврологических и психических симптомов. При данном заболевании происходит прогрессирующее накопление меди в различных органах и тканях. [2, 6]

В 1985 году Frydman с соавторами обнаружили мутантный ген, ответственный за развитие болезни Вильсона–Коновалова. Было установлено, что патогенные мутации затрагивают ген АТР7В, расположенный на длинном плече 13-й хромосомы в области 13q14–q21. На сегодняшний день описано более 200 различных мутаций этого гена, каждая из которых может вызывать нарушение биллиарной экскреции меди, что приводит к её избыточному накоплению сначала в печени, а затем — в других тканях и органах. [1, 3, 5].

Накопление меди приводит к токсическому повреждению органов и нарушению их функциональной активности. Гетерогенность клинических проявлений, степени нарушений медного гомеостаза и биохимических параметров при болезни Вильсона – Коновалова обусловлена множественными мутациями в гене АТР7В, определяющими особенности транспорта меди у различных пациентов [1, 3, 9].

При гепатоцеребральной дистрофии вследствие мутаций в гене АТР7В нарушается функция медьтранспортирующей АТФазы, что приводит к снижению экскреции меди с желчью и её патологическому накоплению в гепатоцитах. При этом синтез апоцерулоплазмина сохраняется, однако в условиях дефицита ионов меди не происходит формирования его гликопротеиновой активной формы — церулоплазмина. Несвязанный с медью апопротеин нестабилен и подвергается быстрой протеолитической деградации в кровотоке. Церулоплазмин синтезируется исключительно в гепатоцитах, преимущественно в перинуклеарной цитоплазме. Вторичное ингибирование его экспрессии, индуцируемое токсическим накоплением меди в клетках печени, дополнительно усугубляет дефицит функционального церулоплазмина в сыворотке крови. [2, 7, 10]. При превышении концентрации меди в печени над связывающей ёмкостью медьсвязывающих белков развивается медь-индуцированный окислительный стресс, обуславливающий повреждение гепатоцитов. Этот процесс лежит в основе развития хронического неинфекционного гепатита, прогрессирующего фиброза и, в конечном итоге, формирования цирроза печени [2, 4, 7].

Клиническая манифестация заболевания отличается выраженным полиморфизмом, проявляющимся вариабельностью возраста дебюта, гетерогенностью клинических форм и симптоматики, различной степенью тяжести проявлений, скоростью прогрессирования патологического процесса, а также неоднородностью терапевтического ответа на медьэлиминирующее

лечение. [2, 7, 9, 11] Указанные клиничко-биологические особенности заболевания значительно затрудняют проведение ранней диагностики болезни Вильсона–Коновалова. [5, 10]

С целью стандартизации диагностического процесса и объективной оценки состояния пациентов применяется балльная количественная система — так называемая Лейпцигская шкала (Leipzig score), разработанная на 8-м Международном симпозиуме по болезни Вильсона (Лейпциг, 2001). Данная шкала основана на комплексной оценке ключевых диагностических критериев, включая клинические проявления, результаты биохимических исследований и молекулярно-генетические данные. [3, 6]

Целью исследования явилось изучение климатических проявлений заболевания у 2-х сибсов, подтверждённых молекулярно-генетическим исследованием.

Родители сибсов не являются кровными родственниками. Девочка восемь лет, обратилась в медико-генетическое консультативное отделение РСНПЦЗМиР. В возрасте 7 лет при проведении профилактического обследования было выявлено увеличение печени и повышение печёночных трансаминаз в сыворотки крови (АлТ – 297 ЕД/Л, АсТ – 214 ЕД/л).

Методом ПЦР и ИФА у ребёнка были исключены вирусные гепатиты А, В, С и D. Терапия препаратами эссенциальных фосфолипидов не дала положительного эффекта.

При осмотре ребёнок правильного телосложения, умеренного питания, жалоб не предъявляет. При пальпации отмечается увеличение печени: нижняя граница перкуторно и пальпаторно определялась из-под края реберной дуги +3 см, по передней мышечной линии + 3,0 см, по средней ключичной линии - 5,0 см, по срединной линии край печени закруглен, мягкой эластичной консистенции, безболезненная. Селезенка не пальпируется.

Неврологической симптоматики при осмотре не отмечалось.

При обследовании в биохимических анализах крови выявлены симптомы цитолиза (АлТ – 302 ЕД/л, АсТ – 207 ЕД/л), холестаза (ГГТ – 103 ЕД/л), щелочная фосфатаза в норме. Нарушение билирубинового обмена не регистрировалось. Синтетическая функция печени сохранена.

При УЗИ органов брюшной полости: печень умеренно увеличена в размерах (верхний нижний размер левой доли – 65 мм, правый – 106 мм), контур печени ровный, паренхима с мелкоочаговой диффузной неоднородностью на фоне общей повышенной эхогенности. Диаметр ствола воротной вены – 6 мм. Селезёнка без особенностей, диаметр селезеночной вены – 3 мм (не расширен).

На основании результатов клинико-лабораторного и инструментального исследования сделаны заключение: хронический гепатит с признаками жирового гепатоза.

Сывороточная концентрация церулоплазмينا снижена на 0,19 ммоль/л. Кольца Кайзера – Флейшера при офтальмологическом осмотре щелевой лампой: на роговице незначительное напыление.

При исследовании суточной меди экскреции с мочой было выявлено повышение до 8,18 ммоль/сутки.

По результатам молекулярно-генетического исследования АТР7В, выявлен патогенный вариант с.2621С>Т р.Аla874Val в гене АТР7В, в гомозиготном состоянии.

У старшего брата девочки диагноз болезни Вильсона – Коновалова был выставлен в 13 лет на основании жалоб, результатов клинического и лабораторного обследования. У пациента преобладали неврологические проявления в виде неустойчивости при ходьбе: нарушение речи, почерка. Определяется гипермобильность суставов, сухожильные рефлекс в верхних конечностях оживлённые, в нижних конечностях повышены с расширением

рефлексогенных зон, брюшинные рефлексы вызываются, в позе Ромберга устойчив, пальценосава проба выполняется.

МРТ головного мозга: признаков наличия структурных изменений мозга не выявлено, косвенные признаки внутричерепной гипертензии.

Консультация окулиста: на роговице у лимба незначительная помутнение (не прозрачная), кольцо Кайзер – Флейшера формируется.

Фибросканирование печени: определена F0 – стадия фиброза печени (средняя медиана 3,0).

Биохимические исследования: щелочная фосфатаза – 950; ЛДГ - 599 u/e, уровень меди в суточной моче 201 мк/л, уровень церулоплазмينا в крови 17,51. Уровень меди в крови – 12,0 мкг/дл.

Проведено молекулярно-генетическое исследование гена АТР7В, методом NCS в результате, которого у пациента выявлен патогенный вариант с.2621C>T p.Ala874Val в гене АТР7В, в гомозиготном состоянии.

Выявлены мутации имеют доказательную патогенность, приводящие к дефекту экскреции меди в желчь и связывание её с церулоплазмином.

Неврологическая симптоматика у сибсов также демонстрировала вариабельность. Даже при идентичной мутации наблюдались разные ведущие синдромы: у одних доминировал гиперкинетический, у других — ригидный или смешанный. Наличие психических расстройств (эмоциональная лабильность, депрессивные эпизоды, когнитивное снижение) также варьировало, что может быть связано с различиями в скорости накопления меди в структурах головного мозга и индивидуальной реактивностью нейроиммунной системы.

Печёночные нарушения у сибсов имели широкий спектр: от субклинической цитолизной активности до портальной гипертензии и начальных признаков цирроза. Примечательно, что у части сибсов гепатальные изменения предшествовали появлению неврологических симптомов на 2–5 лет,

что подчёркивает необходимость раннего скрининга членов семьи пациентов с БВК.

Проведение молекулярной генетического исследования с использованием современных методов подтвердила диагноз БВК, что соответствует четырём баллам Лейпцигской шкале.

Нами представлена корреляция между генотипом и фенотипом при болезни Вильсона: история болезни двух сибсов со схожим генотипом (табл.).

В современной литературе указывается, что наблюдаются трудности генетической диагностики, а также влияние эпигенетических и модификаторных факторов на клиническую картину. Авторы отмечают, что число известных вариантов АТР7В превышает 900, что затрудняет прямое предсказание течения заболевания. [12]

Сравнение с литературными данными показывает, что наиболее часто выявляемые мутации (H1069Q, R778L и др.) не всегда определяют фенотип заболевания. Это указывает на значимую роль эпигенетических и экзогенных факторов — нутритивного статуса, сопутствующих инфекций, а также своевременности диагностики и терапии хелатирующими препаратами. Следовательно, проведение молекулярно-генетического тестирования должно дополняться оценкой клинико-биохимического статуса для более точного прогнозирования течения болезни у сибсов. [13, 14]

Результаты исследований, проведенных W. Yang et al. (2024). Позволили установить, что генетический скрининг не выявил различий в спектре вариантов гена АТР7В у братьев и сестер в каждой семье. Однако у братьев и сестер в обеих семьях были обнаружены взаимоисключающие патогенные варианты в предполагаемых генах-модификаторах, участвующих в метаболизме меди и/или других неврологических и печеночных заболеваниях, симптомы которых схожи с болезнью Вильсона, а именно: CFTR, PPARC,

ABCB11, ATP7A, CYP2D6, mTOR, TOR1A и CP, что потенциально может объяснить различия в их клинических фенотипах. [14]

Таблица 1

**Корреляция между генотипом и фенотипом при болезни Вильсона:
история болезни двух sibсов со схожим генотипом**

Пациенты	Сибс № 1	Сибс №2
пол	женский	мужской
текущий возраст	8 лет	13 лет
тип начала заболевания	<u>печеночный</u>	<u>неврологический</u>
генотип	c.2621C>T p.Ala874Val	c.2621C>T p.Ala874Val
возраст начала заболевания и диагностики	7 лет	13 лет
медицинский осмотр (начало)	гепатомегалия, скрытая желтуха	тремор, трудности с письмом, нарушение координации движений, речи и успеваемости
анализы крови (начало)	низкий уровень церулоплазмина и меди, гипертрансаминаземия, гиперхолестеринемия	низкий уровень церулоплазмина и меди, анемия, тромбоцитопения, низкий уровень лейкоцитов и

Пациенты	Сибс № 1	Сибс №2
		эритроцитов, отсутствие гипертрансаминаземии
осмотр глаз (начальный этап)	отсутствие кольца Кайзер – Флейшера	кольца Кайзер – Флейшера
абдоминальный синдром	печень умеренно увеличена в размерах, контур печени ровный, паренхима с мелкоочаговой диффузной неоднородностью на фоне общей повышенной эхогенности.	Печень в норме. Селезёнка увеличена в объёме, с однородной паренхимой и расширенными сосудами.
баллы по шкале Лейпцигской	4	7

Так, А. Саруро с группой авторов (2020). рассмотрен случай двух сицилийских сестер с одинаковым генотипом (с.3207C>A / с.3904-2A>G), но с различными проявлениями — у одной доминировали неврологические симптомы, у другой — печёночные. Авторы подчёркивают невозможность строгой корреляции генотипа и фенотипа и роль модификаторных факторов. [15]

Рассмотрен случай двух сицилийских сестер с одинаковым генотипом (с.3207C>A / с.3904-2A>G), но с различными проявлениями — у одной доминировали неврологические симптомы, у другой — печёночные. Авторы

подчёркивают невозможность строгой корреляции генотипа и фенотипа и роль модификаторных факторов.

A. Saha et al. (2024) доказано, что даже при одинаковом наборе мутаций в гене АТР7В у братьев/сестёр могут быть разные фенотипы заболевания — разная степень гепатального и неврологического поражения. Авторы предполагают участие генов-модификаторов (CFTR, PARG, АТР7А и др.) в формировании фенотипической неоднородности. [16]

Выявленные различия между сибсами подчёркивают важность динамического диспансерного наблюдения всех родственников первой степени родства пациента с установленным диагнозом БВК. Ранняя идентификация даже минимальных отклонений печёночных проб или неврологических нарушений позволяет начать терапию медь-хелатирующими средствами до развития необратимых изменений печени и центральной нервной системы.

Регулярный мониторинг включает определение церулоплазмина, сывороточной меди, исследование экскреции меди с мочой, офтальмологический осмотр (кольцо Кайзера–Флейшера), а также при необходимости — молекулярно-генетический анализ. Такой подход обеспечивает более благоприятный прогноз и замедляет прогрессирование заболевания у сибсов.

Таким образом, наблюдаемое внутрисемейное клиническое течение болезней Вильсона – Коновалова развивается на фоне выявления патогенных вариантов с.2621С>Т р.Аla874Val в гене АТР7В, в гомозиготном состоянии. Манифестация заболевания наблюдается в разные возрастные периоды, при этом у девочек в более раннем возрасте (7 лет), тогда как у мальчиков в более позднем (13 лет). Также нами было отмечено, что у сибса мужского пола отмечалась смешанная клиническая картина (поражения печени и неврологические симптомы), тогда как у женского сибса клиническая картина характеризовалась печеночными проявлениями.

Разнообразие клинических форм болезни Вильсона–Коновалова у сибсов свидетельствует о том, что одного лишь знания генотипа недостаточно для прогнозирования фенотипа. Необходим комплексный подход, учитывающий возраст манифестации, метаболические и неврологические особенности, а также раннее скрининговое обследование родственников. Это обеспечивает своевременную терапию и улучшает долгосрочный исход заболевания.

Список литературы

1. Баязутдинова Г.М., Щагина О.А., Поляков А.В. Мутация с.3207С>А гена АТР7В – наиболее частая причина гепатолентикулярной дегенерации в России: частота и причина распространения. //Медицинская генетика. – 2018. - №17(4). – С. 25-30.
2. Волюнец Г.В., Евлюхина Н.Н., Потапов А.С. Взаимосвязь степени нарушения функции печени и ее морфологических изменений при болезни Вильсона у детей. //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2015. - № 5 (117). – С. 82.
3. Гернер Е.А., Назаров В.Д., Федорова Т.Ф. Клинико-лабораторная и молекулярно-генетическая диагностика болезни Вильсона-Коновалова. //Российский неврологический журнал. – 2019. - №24(3). – С. 10–18
4. Жалсанова И.Ж. Комплексный подход в диагностике болезни Вильсона-Коновалова в Сибирском регионе /Жалсанова И.Ж., Фонова Е.А., Сивцев А.А. и др. //Медицинская генетика. – 2021. - №20(10). – С.53-56.
5. Сельченко А.М., Оборотова Т.О. Особенности клинической картины при болезни Вильсона – Кановалова // Молодежный инновационный вестник. – 2023. - Том 12. - № 2. – С.150-151.
6. Скрябин Н.А. Исследование гена АТР7В с помощью массового параллельного секвенирования у пациентов с болезнью Вильсона-Коновалова

/Скрябин Н.А., Васильева О.Ю., Сивцев А.А. и др. // Медицинская генетика. – 2020. - №19(7). – С. 97-98.

7. Тулузановская И.Г. Болезнь Вильсона–Коновалова: внутрисемейный клинический полиморфизм /Тулузановская И.Г., Жученко Н.А., Балашова М.С. и др.// Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. – 2017. - №96 (6). – С. 215-216.

8. Ahmad, A., Torrazza-Perez, E. & Schilsky, M. L. Liver transplantation for Wilson disease // *Handb Clin. Neurol.* 2017. – vol.142. – P.193–204.

9. Czlonkowska A., Litwin T., Dusek P. et al. Nature Reviews disease primers article: Wilson disease. // *Nat Rev Dis Primers.* – 2019.- vol.4(1). – P.21.

10. Gong A, Leitold S, Uhanova J, Minuk GY. Non-Wilson's Disease-Associated Hypoceruloplasminemia // *J Clin Exp Hepatol.* – 2020. – vol.10(4). – P. 284-289.

11. Paternostro R., Pfeiffenberger J., Ferenci P. et al. Non-invasive diagnosis of cirrhosis and long-term disease monitoring by transient elastography in patients with Wilson disease // *Liver International.* – 2020. – vol.40. – P. 894–904.

12. Gromadzka G., et al. Wilson's Disease — Genetic Puzzles with Diagnostic Challenges // *Diagnostics.* – 2023. – Vol. 13, № 7. – Art. 1287. – DOI: 10.3390/diagnostics13071287.

13. Yang W., et al. Clinical and genetic characterization of patients with late-onset Wilson's disease // *npj Genomic Medicine.* – 2024. – Vol. 9. – Art. 25. – DOI: 10.1038/s41525-024-00459-z.

14. Ala A., et al. Wilson disease in septuagenarian siblings: phenotypic variation in late-onset cases // *Hepatology.* – 2025. – Vol. 41. – P. 725–727. – DOI: 10.1002/hep.20601.

15. Sapuppo A., et al. Genotype–phenotype variable correlation in Wilson disease: case report of two Sicilian sisters // *BMC Medical Genetics.* – 2020. – Vol. 21. – P. 125. – DOI: 10.1186/s12881-020-01062-6.

16. Saha A., et al. An Effort to Identify Genetic Determinants in Siblings With Wilson Disease // Journal of Hepatology. – 2024. – Vol. 81. – P. 245–253. – DOI: 10.1016/j.jhep.2024.02.019.